

I.Sicily e Crossreads a Siracusa (e oltre): un aggiornamento

Angela Maria Manenti, Jonathan R. W. Prag

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 885040).

Negli anni 2013-2014 il lavoro sistematico di revisione e studio delle epigrafi su pietra di età ellenistica, intrapreso già da tempo nel Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa dal prof. J. Prag, ha avuto la prima “formalizzazione” nel progetto *I.Sicily*, avviato con autorizzazione prot. 10681 del 6/3/2014 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana¹.

Il progetto mira alla redazione dell’edizione di ogni testo, previa la visione autoptica di ogni iscrizione: puntualizzazione fondamentale, perché questa attività lunga e lenta, in cui è necessario che all’esperto si affianchi la professionalità del funzionario archeologo e almeno di un restauratore, è spesso difficile e pesante, come sa solo chi è abituato a lavorare nei depositi di un museo. Negli anni è stato possibile “recuperare” e identificare molte delle iscrizioni, alcune delle quali “disseminate” nei depositi o nel giardino storico del Museo, anche edite già da tempo².

Solo per dare un’idea, non bisogna dimenticare che il corpus delle iscrizioni greche della Sicilia, avviato da Kaibel nel 1890, comincia proprio da quelle del museo di Siracusa, che Paolo Orsi, arrivando a Siracusa nel 1888, dedica pagine dei suoi taccuini a trascrivere le iscrizioni del museo.³ Poi, Giacomo Manganaro, a cui si deve una ricognizione puntuale nel museo e nei depositi, antecedente agli anni ’70 del secolo scorso, nella varietà della sua produzione scientifica, ha pubblicato più di 500 iscrizioni, molti da Siracusa, concependo già l’idea di un corpus sistematico, purtroppo non realizzato.

Il corpus *online* (<http://sicily.classics.ox.ac.uk/>), iniziato con tutto il materiale pubblicato su pietra della Sicilia antica (VII a.C.-VII d.C.), e consolidato con l’autopsia, prima dei reperti di Siracusa e successivamente di quelli conservati nei vari siti e musei dell’isola, è attivo sin dal 2017. L’attuale interfaccia di ricerca verrà rinnovata a breve per fornire opzioni di studio più potenti; al momento include la presentazione di ogni museo o sito in cui è collocata l’iscrizione, la descrizione completa di documentazione fotografica accurata, di tutti i dati d’archivio disponibili, compresi i dati di rinvenimento, là dove è possibile, i riferimenti bibliografici, elementi che possono essere facilmente consultati *online*.

L’edizione digitale è realizzata secondo standard e vocabolari controllati internazionali, in formato EpiDoc TEI XML, usa riferimenti standard, ad es. Pleiades per le posizioni geografiche e i lessici controllati di EAGLE per i tipi di iscrizioni, i materiali e i supporti. Tutti i dati vengono inseriti *online* con una licenza CC-BY e possono essere scaricati gratuitamente in formato XML o CSV. I file XML sono mantenuti in forma aperta su GitHub e ogni singola iscrizione è collegata a un identificativo univoco (URI) in collaborazione col progetto Trismegistos. *I.Sicily* collabora con EAGLE e con l’Epigraphic Database Roma, per cui i dati, assicurata la corrispondenza degli identificatori, possono essere interconnessi e/o scambiati. Le singole edizioni di *I.Sicily* vengono archiviate sia come EpiDoc XML che come file PDF leggibile da un essere umano nel *repository* digitale Zenodo finanziato dal CERN (<https://zenodo.org/>), dove viene loro assegnato un DOI, in modo da essere sempre disponibili⁴.

¹ Si veda per l’efficace e puntuale presentazione del lavoro Prag, Sommerschild 2021, pp. 121-136.

² Per fare un esempio si cita il blocco in calcare inv. 36613 (<http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic003334>), dalla necropoli di Canalicchio di Siracusa, edito da Paolo Orsi nel 1915, importante testimonianza di una sepoltura “massaliota” nella Siracusa del III secolo a.C., e il blocco in calcare (<http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic003387>) “recuperato”, per così dire, nel parco-giardino della villa Landolina, ove sorge il Museo Archeologico Paolo Orsi, su cui è menzionato, con lettere a rilievo – caso molto raro in Sicilia – su due righe [N]ικασίς, figlio di Aristokrateos: si veda Prag 2017, pp. 119-130, per l’analisi dettagliata e i confronti a vari livelli.

³ Nel contributo di Prag 2021, pp. 121-154, sono riportate alcune delle pagine dei primi 4 taccuini editi nel 2018, in cui l’archeologo trascrive e riporta ben 412 iscrizioni dell’allora Museo Nazionale.

⁴ Per il lavoro parallelo della divulgazione, si veda Agodi *et alii* 2018, pp. 207-224, in cui si fa riferimento alle incisive e valide esperienze di didattica realizzate a Catania. Nel corso degli anni, in particolare dopo il 2016, è stato portato avanti anche al museo di Siracusa, un lavoro di divulgazione che ha visto protagonisti nella lettura e interpretazione dei dati emergenti, talora dalle poche lettere e/o righe incise su pietra e/o su altri materiali, gli allievi di istituti

1. Epigrafi della catacomba di S. Giovanni esposte nel settore F del museo

Nel corso degli anni successivi il progetto è stato integrato anche con le iscrizioni cristiane provenienti dalle catacombe di Siracusa, che costituiscono numericamente la gran parte delle epigrafi del Museo. Il lavoro di studio e revisione era stato avviato da anni dalla prof.ssa Maria Rita Sgarlata e dal suo team, nell'ambito del progetto *Inscriptiones Christianae Italiae* in collaborazione con la Pontificia Commissione per l'Archeologia Sacra⁵. Sono gli anni che hanno visto l'allestimento del settore F del Museo, in cui solo in parte è stato utilizzato il lavoro avviato dal prof. Griesheimer negli anni '80, quando ancora le iscrizioni cristiane erano parte del grandioso allestimento della "scala epigrafica" che dal piano terra

del palazzo, allora sede del Museo a Piazza Duomo a Siracusa, portava al primo piano dello stesso museo⁶. Solo 70 sono al momento le epigrafi esposte nel settore F del museo (Fig. 1), compreso quella molto famosa di Euskia⁷, che costituisce un documento importante per la storia del culto della patrona Lucia a Siracusa.

Più di recente, nell'ambito del programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 per il periodo 2020-2025, è stato finanziato dallo European Research Council (ERC) e avviato, con l'Università di Oxford, il King's College of London e l'Università di Catania, il progetto "Crossreads: Text, materiality, and multiculturalism at the crossroads of the ancient Mediterranean", accordo di sovvenzione n. 885040, sostenuto dall'Assessorato regionale per i Beni Culturali e l'identità siciliana⁸, che amplia il progetto del database online di *I.Sicily* e lo arricchisce con ulteriori dati.

In particolare ai fini di dare un quadro più sistematico allo studio della storia linguistica dell'isola, si approfondisce l'analisi linguistica, con annotazioni dettagliate, utili per ulteriori studi, per es. per quanto riguarda la morfologia e i lemmi in uso nelle lingua greca e latina, lo studio e il sistema di uso/formazione di alcuni termini, l'analisi grammaticale di testi digitali, la creazione di alberi morfosintattici annotati (*treebanking*), secondo le più moderne ricerche dell'analisi linguistica computazionale. Solo per dare un esempio, nella complessità dei contesti siracusani, si fa riferimento all'iscrizione (Inv. 22226 = *ISic003359*) su un'urna funeraria in calcare, già esposta nel settore D del museo (Fig. 2), recuperata alla fine del XIX secolo «negli scavi dei Grotticelli»⁹. Sulla parte anteriore, l'iscrizione in greco su tre righe dal punto di vista del testo rientra nel tipico formulario di tante iscrizioni funerarie, ma diventa esemplificativa della commistione legata ai problemi del bilinguismo e delle interferenze a Siracusa. È usata infatti l'onomastica romana (il nome proprio Φηλικίων rende il latino Felicio), si impiega una forma vocativa latina per il nome Matrinius (implicita quindi anche per Gaius), si abbreviano le parole tipiche della formula linguistica, χρῆστὲ καὶ ἄμεμπτε, secondo le consuetudini più normali delle iscrizioni latine, così come l'uso delle interpunzioni è tipicamente romano. Ferrua, pubblicando nel 1941, ha datato l'epigrafe

superiori della provincia di Siracusa, che hanno svolto attività relative ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).

⁵ Coccato, Gradante, *Lo Faro* 2022, in particolare p. 402, per riferimenti alla storia degli studi e per riferimenti bibliografici di pertinenza.

⁶ Di cui si ha traccia in parte, almeno per le epigrafi di San Giovanni nel lavoro di Griesheimer 1989, pp. 751-782. Per la sala cristiana, la scala epigrafica, le scelte dell'allestimento nel Museo di Piazza Duomo, si rimanda anche a Gradante, Manenti, *Prag* 2023, pp. 302-303. Si veda anche il volume di introduzione al percorso *Il cristianesimo a Siracusa e nel territorio. Settore F*, a cura di M. Musumeci, Palermo 2023.

⁷ Per la traduzione e l'interpretazione dell'iscrizione (*ISic001516*) si fa riferimento al testo proposto da M.R. Sgarlata in occasione dell'esposizione dedicata alla patrona di Siracusa per cui si veda il catalogo *Et lux fuit. Le catacombe e il sarcofago di Adelfia*, Palermo-Siracusa 1998, pp. 52-54.

⁸ Il progetto apprezzato dall'allora Assessore ai Beni Culturali A. Samonà con convenzione triennale siglata a Palermo il 17 gennaio 2022, a Siracusa ha dato luogo a una Convenzione fra il Parco (direttore C. Staffile) e la Faculty of Classics dell'Università di Oxford firmata fra gennaio/febbraio 2022 con validità triennale.

⁹ Già oggetto degli scavi di P. Orsi sin dalla fine dell'Ottocento: Orsi 1896, pp. 334-356.

alla fine del III secolo d.C., sulla base della forma delle lettere, ma sembra possibile, anzi probabile, anche una datazione precedente¹⁰.

Oltre alle annotazioni linguistiche e paleografiche si aggiungono le analisi archeometriche¹¹, nello specifico chimiche e minero-petrografiche realizzate dalla dott.ssa Alessia Coccato, membro del team Crossreads, sotto la supervisione dei proff. G. Barone e P. Mazzoleni (Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania). L'Università di Catania mette a disposizione del progetto sia la strumentazione analitica portatile per un approccio completamente non distruttivo (come ad esempio il microscopio digitale DinoLite e lo spettrometro per Fluorescenza di raggi X), sia la strumentazione analitica di laboratorio per la caratterizzazione di dettaglio di micro-campioni (come ad esempio il diffrattometro a raggi X e il microscopio ottico da petrografia), sia una consolidata esperienza nel campo della geologia applicata ai beni culturali.

2. Urna funeraria in calcare
(Inv. 22226 = ISic003359)

L'approccio archeometrico ai materiali supporta anche lo studio paleografico e consente di chiarire aspetti dell'esecuzione: l'uso del microscopio digitale, sulla superficie iscritta permette di comprendere e decodificare meglio la modalità di scrittura¹².

La caratterizzazione chimica e minero-petrografica dei supporti delle iscrizioni ha avuto inizio a novembre 2021, con l'acquisizione di immagini ad alto ingrandimento e ad alta risoluzione tramite microscopia digitale in luce visibile, infrarossa e ultravioletta. Queste immagini sono in grado di evidenziare la granulometria e altre caratteristiche tessiturali necessarie per una corretta identificazione dei litotipi, in un approccio multi-analitico che consente di distinguere i marmi cristallini propriamente detti, definendo la provenienza dalla Grecia o Turchia o ancora in qualche raro caso da Luni/Carrara, dai calcari lucidabili, "marmi" di provenienza siciliana o importati (ad es. Breccia di Taormina, pavonazzetto, etc.)¹³ e di discriminare le rocce sedimentarie siciliane, tra le calcareniti degli Iblei, ad es. Pietra di Melilli, Pietra di Comiso, Giuggiulena, etc.

A partire da febbraio 2022, è stata utilizzata anche la strumentazione portatile per l'analisi di fluorescenza di raggi X, in grado di acquisire, in soli 60 secondi per punto analisi, le informazioni relative agli elementi chimici presenti nel materiale oggetto di studio. Una breve sessione nel giugno 2023 ha riguardato in modo specifico la caratterizzazione delle tracce di pigmento a volte conservate nel *ductus* o sulla superficie, con spettrometria Raman portatile (Fig. 3). Nel contempo, l'acquisizione di micro-campioni di pigmento con un tampone in cotone ha permesso di completare e approfondire le analisi anche in laboratorio. Già nei registri dell'inventario si ritrova l'annotazione della rubricatura, visibile chiaramente in alcune delle epigrafi più note, es. la *tabula biansata* del celeberrimo sarcofago di Adelfia (ISic000404), esposto nel settore F del Museo, fra i reperti che testimoniano il Cristianesimo a Siracusa e nel territorio (Fig. 4). L'analisi del pigmento rosso è di particolare interesse e mira a identificare il tipo di minerale usato: sta emergendo il fatto che il cinabro, solfuro di mercurio HgS, il *minium*, già ricordato da Plinio¹⁴, molto costoso in epoca imperiale, risulta raramente presente nelle iscrizioni studiate, mentre l'ematite e le ocre, contenenti ossidi di ferro, sono i pigmenti con più occorrenze; in alcuni casi sono presenti pigmenti contenenti piombo (Pb_3O_4 , minio; PbO , massicot), generalmente in combinazione con l'ematite (Fe_2O_3).

Allo stato attuale il lavoro di revisione autoptica, fondamentale per la catalogazione, al Museo Paolo Orsi comprende circa 1050 iscrizioni su pietra: tante ne sono riportate all'incirca nell'inventario, ma non ancora tutte sono state identificate nei depositi (a questo proposito il lavoro di collazione fra inventari, e taccuini di Orsi pubblicati di cui si è già detto in precedenza¹⁵, richiede molto tempo). Fra le

¹⁰ Ferrua 1941, p. 217, n.97 e <http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic003359>, con Prag 2024, pp. 78-79.

¹¹ Si rimanda al contributo già citato di Prag, Sommerschild 2021, p. 132, e a Coccato *et alii* 2022.

¹² Si veda nel poster di Coccato *et alii* 2023 (<https://zenodo.org/records/7890744>) l'esempio dell'epigrafe inv. 15507 = ISic004475, proveniente dagli scavi della catacomba di S. Giovanni del 1895, una delle poche iscrizioni scritte in latino, in cui sono evidenti le linee incise per l'impaginazione delle lettere.

¹³ Coccato, Gradante, Lo Faro 2022 già citato, pp. 420-427, per una panoramica dei marmi e dei litotipi utilizzati e riscontrati a Siracusa, per una visione generale delle rocce ed esemplificazione dei problemi che rimangono aperti in questo campo. Si veda il contributo di arena 2020, pp. 185-217, per riferimenti alle fonti letterarie e per precisazioni varie riguardo ai costi e agli effetti nocivi derivanti dall'uso di questi minerali. Coccato *et alii* 2024 affronta in dettaglio la questione della nomenclatura pliniana ed espone i primi risultati archeometrici su alcune rubricature di epoca romana, inclusi due frammenti congiunti da Centuripe, inv. 108349 = ISic001822, con tracce di prezioso cinabro.

¹⁴ Coccato, Gradante, Lo Faro 2022 già citato, pp. 420-427, per una panoramica dei marmi e dei litotipi utilizzati e riscontrati a Siracusa, per una visione generale delle rocce ed esemplificazione dei problemi che rimangono aperti in questo campo. Si veda il contributo di arena 2020, pp. 185-217, per riferimenti alle fonti letterarie e per precisazioni varie riguardo ai costi e agli effetti nocivi derivanti dall'uso di questi minerali. Coccato *et alii* 2024 affronta in dettaglio la questione della nomenclatura pliniana ed espone i primi risultati archeometrici su alcune rubricature di epoca romana, inclusi due frammenti congiunti da Centuripe, inv. 108349 = ISic001822, con tracce di prezioso cinabro.

¹⁵ Vedi nota 3.

3. Indagini non-distruttive con strumentazione portatile presso il Museo Paolo Orsi. Da sinistra a destra: microscopia digitale e analisi di fluorescenza di raggi X sui supporti lapidei; analisi micro-Raman su tracce di rubricatura

4. Tabula biansata (particolare del sarcofago di Adelfia)

epigrafi, incluse quelle delle catacombe, ci sono almeno 350 frammenti di iscrizioni che non hanno numero di inventario, la cui catalogazione è in corso, con la conseguente trascrizione nel registro inventariale e acquisizione al patrimonio del Parco¹⁶.

Da segnalare nel complesso lavoro la ripresa da parte della Dott.ssa Valentina Mignosa, membro del team scientifico del progetto, delle iscrizioni in greco arcaico, edite e inedite, al fine di realizzare nuovi studi sugli alfabeti arcaici della Sicilia orientale¹⁷.

Allo stesso modo, sempre per continuare l'aggiornamento del lavoro in corso, è in corso di inserimento nel progetto l'insieme di alcuni esemplari del cd. *instrumentum domesticum*, in particolare i *signacula* metallici, oggetti di piccole dimensioni, che fanno parte delle vecchie collezioni del museo, senza quindi un preciso contesto archeologico, ma con dati onomastici che possono essere messi in relazione con la documentazione epigrafica su pietra. La Dott.ssa Ilenia Gradante, archeologa, epigrafista, membro esperto del team di Crossreads, che si è occupata soprattutto delle iscrizioni dalle catacombe e che sta curando in continuità con la prof. M.R. Sgarlata, prematuramente scomparsa, il progetto delle ICI di Siracusa, ha realizzato il primo corpus dei *signacula* e delle loro impronte, realizzate per lo più su malta e ceramica in Sicilia, analizzando i contesti d'uso e di ritrovamento per lo più nei contesti catacombali¹⁸. A Siracusa i reperti, prodotti non in serie, sono stati oggetto di analisi non invasive con microscopia digitale e pXRF per studiarne le tracce di usura e la composizione della lega (Fig. 5).

Oltre alle epigrafi conservate al Museo di Siracusa, negli ultimi anni il lavoro si è esteso anche alle iscrizioni esposte o conservate negli altri siti che afferiscono istituzionalmente al Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro ed *Akrai*. In particolare è stata avviata la revisione autotopica delle iscrizioni conservate nel Museo Archeologico di Palazzo Cappellani a Palazzolo Acreide (19 iscrizioni), in gran parte note dai tempi del barone Iudica, a cominciare dalla famosa *Kaibel* XIV, 217 (= ISic001038), mentre nel museo Civico di Noto in cui sono esposte altre iscrizioni, in parte patrimonio del Parco, si è avviata la ricognizione.

¹⁶ La situazione è ulteriormente complicata dall'esistenza di numerosi frammenti, alcuni dei quali potrebbero appartenere a iscrizioni già pubblicate. Sul problema dei "lacerti epigrafici", si veda Coccato, gradante, *lo Faro* 2022, p. 410.

¹⁷ mignoSa C.S.

¹⁸ Il volume di Gradante c.s. offre anche un'interessante panoramica del collezionismo di tali reperti fra Settecento e Ottocento.

5. Esempi di signacula metallici

Il progetto si avvale della collaborazione con vari enti, si interfaccia con altri progetti, per es. nell'ambito della collaborazione con l'Institute for Digital Exploration (IDEx) della University of South Florida, ha una Convenzione di Ricerca con il Parco, si è potuto eseguire la scansione digitale dell'iscrizione in greco nel blocco inserito nelle mura di Eloro, edita da tempo¹⁹, non visibile a causa della vegetazione che copre il sito stesso, al momento non aperto alla pubblica fruizione.

Il progetto è quindi un grande lavoro in sinergia multidisciplinare, in cui la petrografia, la linguistica, la paleografia diventano mezzi integrativi in un approccio vario, per un corpus *online*, che mette insieme le varie lingue antiche, che deve interfacciarsi con i vari *corpora* digitali già esistenti e recuperare la tradizione dei grandi *corpora* (IG, CIL)²⁰. L'informatica e le altre tecnologie applicate ai monumenti diventano sempre più strumenti necessari e contemporaneamente ci aiutano nella ricostruzione della storia così complessa e stratificata della nostra isola.

BiBliografia

Agodi *et alii* 2018 = S. Agodi, S. Cristofaro, V. Noto, J.R.W. Prag, D. Spampinato, *Una collaborazione tra museo, enti di ricerca e scuola: l'epigrafia digitale e l'alternanza scuola-lavoro*, in «Umanistica Digitale» 1, 2018, pp. 207-224.

Arena 2020 = G. Arena, *Produzione di pigmenti pregiati in età imperiale*, in «commentaria Classica», 2020, pp. 185-217.

¹⁹ Manganaro 1965, p. 197, tav. 69.2; si veda ora <http://sicily.classics.ox.ac.uk/inscription/ISic001474> e <https://sketchfab.com/3d-models/inscription-on-the-western-walls-heloros-ab264cedee6640aca77835451eee5372>.

²⁰ Prag 2021, pp. 181-192; cfr. Bodel, Prag, Roueché 2024.

- Bodel, Prag, Roueché 2024 = J. Bodel, J.R.W. Prag, C. Roueché, *Open Scholarship: Epigraphic Corpora in the Digital Age*, in P. Fröhlich, M. Navarro Cabellero (éds.), *L'épigraphie au XXI^e siècle. Actes du XVI^e Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine, Bordeaux, 29 août-02 septembre 2022*, Bordeaux 2024, pp.91-117.
- Coccatto, Gradante, Lo Faro 2022 = A. Coccatto, I. Gradante, M.D. Lo Faro, *Le iscrizioni dei cristiani a Siracusa. Narrazione e materialità di una comunità*, in F. Nicoletti (a.c.), *Siracusa Antica - Nuove prospettive di ricerca*, Palermo 2022, pp. 401-432.
- Coccatto et alii 2022 = A. Coccatto, I. Gradante, G. Barone, P. Mazzoleni, J. Prag, *The contribution of archaeometry to the study of inscriptions from the Siracusa*, in *Joint Congress of Società Geologica Italiana (SGI) and Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) "Geosciences for a sustainable future"*, Torino (Torino, 19-21 September 2022), Torino 2022, p. 114.
- Coccatto et alii 2023 = A. Coccatto, G. Barone, I. Gradante, P. Mazzoleni, J. Prag, S. Stoyanova, *Set in stone Exploring the materials and techniques of funerary inscriptions from the Siracusa catacombs* (24th edition of GMPCA-Archaeometry Symposium, GMPCA 2023, Nice, 17-21 April 2023) (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890744>), Oxford 2023.
- Coccatto et alii 2024. = A. Coccatto, G. Barone, P. Mazzoleni, J. Prag, *Initial investigations of rubricated inscriptions from Roman Sicily: Comparing the material evidence with ancient writers' ideals*, in «Technè» 57, 2024, pp. 38-47.
- Ferrua 1941 = a. Ferrua, *Epigrafica sicula pagana e cristiana*, in «RACr»18, 1941, pp. 151-243.
- Gradante c.s. = I. Gradante, *Rem signare. I signacula ex aere e le loro impronte nelle collezioni e nei contesti archeologici della Sicilia*, Berlin-Boston, in corso di stampa.
- Gradante, Manenti, Prag 2023 = I. Gradante, A.M. Manenti, J. Prag, *Dalla scala epigrafica alla collezione online. Le iscrizioni cristiane del Museo "Paolo Orsi" di Siracusa*, in F. Bisconti, M. Bisconti, I. de Maria, M.D. Lo Faro, I. Spera (a cura di), *Ἡ ἄμενπτος, ζήσασα χρηστώδς και σεμνώδς. Scritti per Maria Rita Sgarlata*, Todi 2023, pp. 301-315.
- Griesheimer 1989 = M. Griesheimer, *Genese et developpement de la catacombe Saint-Jean a Syracuse*, in «MEFRA» 10.2, 1989, pp. 751-782.
- Manganaro 1965 = G. Manganaro, *Ricerche di antichità e di epigrafia siceliote*, in «ArchCl» 17, 1965, pp. 183-210.
- Mignosa c.s. = V. Mignosa, *Alfabeti e scritture nella Siracusa arcaica: per un superamento della prospettiva identitaria*, in *Atti del 60° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, Magna Grecia e Sicilia. Storie e strutture a confronto tra VII e V sec. a.C.* (Taranto, 23-26 settembre 2021), in corso di stampa.
- Orsi 1896 = P. Orsi, *Di una necropoli dei bassi tempi riconosciuta nella contrada Grotticelli*, in «NSO», 1934, pp. 334-356.
- Prag 2017 = J. R.W. Prag, *An Unpublished Funerary Inscription from Hellenistic Syracuse with bichrome painted relief lettering from Hellenistic Syracuse*, in «ZPE» 203, 2017, pp. 119-130.
- Prag 2021a = J.R.W. Prag, *Paolo Orsi, «un Modestissimo Cultore Della Epigrafia»: Paolo Orsi's Contribution to Sicilian Epigraphy as Illustrated by the Newly Published Taccuini*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche» 9, 32, 2021, pp. 121-154.
- Prag 2021b = J.R.W. Prag, *I. Sicily and Crossreads: a digital epigraphic corpus for ancient Sicily*, in A. KariVieri, C. PreScott, P. Campbell, K. Göransson (eds.), *Trinacria, 'an island outside time'. International Archaeology in Sicily*, Oxford 2021, pp. 181-192.
- Prag 2024 = J.R.W. Prag, «*The transition from Republic to Principate in Sicily: an epigraphic perspective*», in L.M. Calìo, L. Campagna, G.M. GerogianniS, E.C. Portale, L. Sole (a cura di), *La Sicilia fra le guerre civili e l'epoca giulio-claudia*, Roma 2024, pp. 71-94.
- Prag, SommerSchield 2021 = J.R.W. Prag, T. Sommerschield, *Sicilia epigrafica: dai depositi alla valorizzazione*, in R. Panvini, F. Nicoletti, N. Condorelli, M. Bevacqua (a cura di), *Beni Culturali: dai depositi alla valorizzazione. Modi, forme, esperienze, norme*, Caltanissetta 2021, pp. 117-136 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.5702168>).